

АЛГЕБРАИК ТЕНГЛАМАЛАРНИНГ ИЛДИЗЛАРИ ОРАСИДАГИ МАСОФАЛАР

Джакаева Кенжагул Давлетбоевна¹, Бегжанова Гоззал Жанабаевна²

¹доцент. Нукус инновацион институти, ²талаба, Нукус инновацион институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14992366>

Аннотация. Ушбу мақолада математика фанини ўқитиш жараёнида алгебраик тенгламаларнинг илдизлари топиш, учинчи даражали, яъни кубик тенгламаларнинг илдизлари орасидаги масофалар билан ҳосиланинг боғлиқлиги ҳақидаги масалалар қаралади.

Калит сўзлари: алгебраик тенглама, ҳосила, даража, илдиз, функция, масофа, тенгсизлик, нуқта, қиймат.

Математик масалаларни ечиш усуллариининг кўпайиши билан боғлиқ уларнинг айримларини қайта ишлаш масалалари математика йўналишидаги ҳозирги замон талабларидан бири бўлиб ҳисобланади. Шундай масалаларнинг бири ҳосила ёрдамида юқори даражали алгебраик тенгламаларнинг илдизларини ўрганишга бағишланган. Кейинги пайтлари ҳосила ёрдамида кубик тенгламаларнинг илдизларини топишга бағишланган кўпгина илмий мақолаларни учратишга бўлади [1,2].

Бу мақолада учинчи даражали, яъни кубик тенгламаларнинг илдизлари орасидаги масофалар билан ҳосиланинг боғлиқлиги ҳақидаги масалалар қаралади.

Айтайлик қуйидаги

$$x^3 + ax^2 + cx + d = 0 \quad (1)$$

кубик тенгламаларни қарайлик, бу ерда a , b ва c лар ҳақиқий сонлар ва шу билан бирга $a^2 - 3b > 0$ бўлсин. У ҳолда (1) тенглама ҳақиқий илдизларга эга бўлади ва ҳамда (1) тенгламанинг чап томонидаги кўпхаддан иборат $f(x) = x^3 + ax^2 + cx + d$ функцияси учун

$$f\left(-\frac{a + \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) > 0, \quad f\left(-\frac{a - \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) < 0 \quad (2)$$

тенгсизлиги ўринли бўлса, у ҳолда (1) тенглама ҳар хил уч ҳақиқий илдизларга эга бўлади.

Бу илдизларни ўсиш тартибида $x_1 < x_2 < x_3$ кўринишда белгилайлик.

Қуйидаги теорема ўринли.

Теорема 1. $f(x)$ функциясининг x_1 нуктадаги ҳосиласи, шу x_1 нуктадан x_2 ва x_3 нукталаргача масофаларнинг кўпайтмасига, x_2 нуктадаги ҳосиласи шу нуктадан x_1 ва x_3 нукталаргача масофаларнинг манфий белгиси билан олинган кўпайтмасига ва x_3 нуктадаги ҳосиласи шу нуктадан x_1 ва x_2 нукталаргача масофаларнинг кўпайтмасига тенг бўлади, яъни $f'(x_1) = d_1d_3$, $f'(x_2) = -d_1d_2$ ва $f'(x_3) = d_2d_3$, бу ерда $d_1 = x_2 - x_1$, $d_2 = x_3 - x_2$ ва $d_3 = x_3 - x_1$.

Исбот. $f(x)$ функциясининг ҳосиласи $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$ бўлишидан a ва b ларнинг Виет теоремаси бўйича мос келадиган $a = -(x_1 + x_2 + x_3)$, $b = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$ қийматларини ҳисобга олсак, у ҳолда x_1 нуқтадаги ҳосиланинг қиймати

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= 3x_1^2 + 2ax_1 + b = 3x_1^2 - 2(x_1 + x_2 + x_3)x_1 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \\ &= 3x_1^2 - 2x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \\ &= x_1^2 - x_1x_2 - x_1x_3 + x_2x_3 = x_1(x_1 - x_2) - x_3(x_1 - x_2) = \\ &= (x_1 - x_2)(x_1 - x_3) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) = d_1d_3 \end{aligned}$$

бўлади.

Шундай тартибда x_2 ва x_3 нуқталардаги $f'(x_2)$ ва $f'(x_3)$ ҳосилаларни олиб, ўринларига қўйиб чиқсак

$$f'(x_2) = (x_1 - x_2)(x_3 - x_2) = -(x_2 - x_1)(x_3 - x_2) = -d_1d_2$$

ва

$$f'(x_3) = (x_1 - x_3)(x_2 - x_3) = (x_3 - x_2)(x_3 - x_1) = d_2d_3$$

бўлади. Бу теореманинг тўғри эканлигини кўрсатади.

Бу теоремани $f(x)$ функциясини

$$f(x) = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

кўринишда олиш орқали ҳам осон исботлашга бўлади.

Агар (2) тенгсизликлар билан берилган шарт

$$f\left(-\frac{a + \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) > 0, \quad f\left(-\frac{a - \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) = 0$$

кўринишга эга бўлса, у ҳолда (1) тенглама иккита катта илдизлари бир-бирига тенг бўлган каррала илдизларга эга бўлади. Бу ҳолда юқоридаги теоремани қуйидагича ўзгартиришга бўлади.

Теорема 2. $f(x)$ функциясининг x_1 нуқтадаги ҳосиласи, шу x_1 нуқтадан $x_2 = x_3$ нуқтагача масофа квадратига, x_2 ва x_3 нуқталардаги ҳосиласи бўлса нолга тенг бўлади, яъни $f'(x_1) = d_1^2$, $f'(x_2) = f'(x_3) = 0$.

Исбот. Бу ҳолатда a ва b ларнинг Виет теоремаси бўйича мос келадиган қийматлари $a = -(x_1 + 2x_2)$, $b = 2x_1x_2 + x_2^2$ бўлишидан, $f'(x)$ нинг x_1 нуқтадаги ҳосиласининг қиймати

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= 3x_1^2 + 2ax_1 + b = 3x_1^2 - 2(x_1 + 2x_2)x_1 + 2x_1x_2 + x_2^2 = \\ &= 3x_1^2 - 2x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 = d_1^2 \end{aligned}$$

бўлади. x_2 нуқтадаги ҳосиланинг қиймати

$$\begin{aligned} f'(x_2) &= 3x_2^2 + 2ax_2 + b = 3x_2^2 - 2(x_1 + 2x_2)x_2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = \\ &= 3x_2^2 - 3x_2^2 = 0 \end{aligned}$$

бўлиб, $x = x_3$ нуктадаги ҳосиланинг қиймати ҳам шундай йўл билан нолга тенг бўлиши келиб чиқади.

Агар (2) тенгсизликлар билан берилган шарт

$$f\left(-\frac{a + \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) = 0, \quad f\left(-\frac{a - \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) < 0$$

кўринишга эга бўлса, u ҳолда (1) тенглама иккита кичик илдизлари бир-бирига тенг бўлган каррალი илдизларга эга бўлади. Бу ҳолатда юқоридаги теоремани қуйидагича ўзгартиришга бўлади.

Теорема 3. $f(x)$ функциясининг x_1 ва x_2 нукталардаги ҳосилалари нолга тенг бўлиб, x_3 нуктадаги ҳосиланинг қиймати шу $x_1 = x_2$ нуктадан x_3 нуктагача масофанинг квадратига тенг бўлади, яъни $f'(x_1) = f'(x_2) = 0$, $f'(x_3) = d_3^2$.

Ҳақиқатдан ҳам a ва b ларнинг Виет теоремаси бўйича мос келадиган қийматлари $a = -(2x_1 + x_3)$, $b = x_1^2 + 2x_1x_3$ бўлишидан, $f'(x)$ нинг x_1 ва x_2 нукталардаги ҳосилаларининг қийматлари

$$f'(x_1) = 3x_1^2 + 2ax_1 + b = 3x_1^2 - 2(2x_1 + x_3)x_1 + x_1^2 + 2x_1x_3 = 0,$$

$$f'(x_2) = 3x_2^2 + 2ax_2 + b = 3x_2^2 - 2(2x_1 + x_3)x_2 + x_1^2 + 2x_1x_3 = 0$$

бўлади, x_3 нуктадаги ҳосиланинг қиймати

$$\begin{aligned} f'(x_3) &= 3x_3^2 + 2ax_3 + b = 3x_3^2 - 2(2x_1 + x_3)x_3 + x_1^2 + 2x_1x_3 = \\ &= x_3^2 - 2x_1x_3 + x_1^2 = (x_3 - x_1)^2 = d_3^2 \end{aligned}$$

бўлади.

Теорема 4. $f(x)$ функциясининг x_1, x_2 ва x_3 нукталардаги ҳосилаларнинг кўпайтмаси, шу уч нукта масофаларининг кўпайтмаларининг манфий ишораси билан олинган квадратига тенг бўлади, яъни

$$f'(x_1) \cdot f'(x_2) \cdot f'(x_3) = -(d_1d_2d_3)^2.$$

Бу теоремани исботлаш учун юқорида келтирилган $f'(x_1) = d_1d_3$,

$f'(x_2) = -d_1d_2$ ва $f'(x_3) = d_2d_3$ фойдалансак, u ҳолда

$$f'(x_1) \cdot f'(x_2) \cdot f'(x_3) = d_1d_3 \cdot (-d_1d_2) \cdot d_2d_3 = -(d_1d_2d_3)^2.$$

Энди бу келтирилган теоремалар ёрдамида ечилидиган бази-бир мисолни келтириб ўтамыз.

Мисол. Агар икки бутун илдизларининг айирмаси $x_2 - x_1 = d_1 = 5$ эканлиги маълум бўлса

$$x^3 - 4x^2 - 11x + 30 = 0$$

тенгламасининг илдизларини топинг.

Ечилиши. (2) тенгсизликни текшириб кўрамыз. $a = -4$, $b = -11$ ва $c = 30$ бўлиши сабабли, (2) тенгсизлик

$$f\left(-\frac{a + \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) = f\left(-\frac{-4 + \sqrt{16 + 33}}{3}\right) = f(-1) > 0,$$

$$f\left(-\frac{a - \sqrt{a^2 - 3b}}{3}\right) = f\left(-\frac{-4 - \sqrt{16 + 33}}{3}\right) = f\left(\frac{11}{3}\right) < 0$$

кўринишга эга бўлиб, бундан берилган тенглама ҳар хил уч ҳақиқий илдизларга эга бўлиши келиб чиқади ва $f(0) = 30$ бўлиши сабабли, берилган тенгламанинг энг кичик илдизнинг манфий, катта иккита илдизнинг эса мусбат эканлиги маълум бўлади. Агар бу илдизларни ўсиш тартибида $x_1 < x_2 < x_3$ белгиласак, у ҳолда $x_1 < 0$, $x_2 > 0$ ва $x_3 > 0$ бўлиб

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= 3x_1^2 - 8x_1 - 11 = d_1d_3 = 5d_3, \\ f'(x_2) &= 3x_2^2 - 8x_2 - 11 = -d_1d_2 = -5d_2, \\ f'(x_3) &= 3x_3^2 - 8x_3 - 11 = d_2d_3 \end{aligned} \quad (3)$$

тенгликлари ўринли бўлади.

Энди, дастлаб x_1 ёки x_2 илдизларининг бирини топишга ҳаракат қиламиз. Бу иккита илдиз орасидан, дастлаб x_2 илдизни топиш осонроқ бўлади, сабаби бу илдиз

$$\begin{cases} x > 0, \\ f'(x) < 0 \end{cases}$$

тенгсизликни қаноатлантирадиган соҳада бўлган бутун сон эканлиги бизга маълум. Ҳақиқатдан ҳам

$$\begin{cases} x > 0, \\ 3x^2 - 8x - 11 < 0 \end{cases}$$

системанинг ечими $\left(0, \frac{11}{3}\right)$ бўлишидан, берилган тенгламани қаноатлантирадиган бу соҳадаги бутун 1, 2 ва 3 сонларини берилган тенгламага қўйиб текшириш орқали 2 нинг илдиз бўлишини аниқлаймиз. Демак, $x_2 = 2$ бўлишидан (3) даги

$$f'(x_2) = 3x_2^2 - 8x_2 - 11 = -d_1d_2 = -5d_2$$

тенгликдан

$$f'(2) = 3 \cdot 2^2 - 8 \cdot 2 - 11 = -15 = -5d_2$$

келиб чиқади ва бундан $d_2 = 3$ аниқланади.

Энди x_1 ва x_3 илдизларни аниқлаймиз. $x_2 - x_1 = d_1 = 5$ тенглигидан $2 - x_1 = 5$, ёки $x_1 = -3$ ва $x_3 - x_2 = d_2 = 3$ тенглигидан $x_3 - 2 = 3$, ёки $x_3 = 5$ эканлиги аниқланади. Шундай қилиб, берилган тенгламанинг илдизлари $x_1 = -3$, $x_2 = 2$ ва $x_3 = 5$ бўлади.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гольдман А.А. Решение кубических уравнений с помощью трансцендентных функций, Матем. просв., 2019, выпуск 23, 212–214.
2. Таджиев М., Джакаева К. Применение производной к исследованию кратных корней кубического уравнения. «Преподавание математики в высшей школе и работа с одаренными студентами в современных условиях» материалы Междунар. науч.-практ. семинара / М-во образования Респ. Беларусь, 2024. 83-84с.